

AYOLLARNI RAQAMLI SIMSIZ TELEKOMMUNIKATSIYADAN FOYDALANISHGA JALB ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Payazov Mirabbos Miraxmatovich

O'zDJTU zamonaviy axborot texnologiyalari
kafedrası mudiri,
mmpayazov@mail.ru

Sabirjanov Ravshan Anvarovich

O'zbekiston davlat jaxon tillari universiteti
ZAT kafedrası katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11363168>

Annotatsiya. Maqolada hotin-qizlarni axborot texnologiyalar soxasining bir bo'lagi bo'lmish tarmoq texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: Tarmoq, raqamlashtirish, uzellar, hujjatlar.

Аннотация. В статье приводятся идеи по обучению женщин и девушек использованию сетевых технологий, которые являются частью сектора информационных технологий.

Ключевые слова: Сеть, оцифровка, узлы, документы.

Abstract. The article provides ideas for training women and girls in the use of network technologies, which are part of the information technology sector.

Key words: Network, digitization, nodes, documents.

Zamonaviy ta'limda, talabalarga AKT fanini o'rgatish ayniqsa hotin-qizlarga o'rgatish kerakmi degan savol tortishuvlarga sabab bo'lib kelardi. Lekin hotin-qizlarni tarmoq texnologiyalarga yollashda, fanlar bilan aloqasini ko'rsatishda qanday tushunchalaridan foydalanamiz degan masala ustida bosh qotirilmoqda.

ASOSIY MAQSAD

Hozirgi vaqtda hotin-qizlarni tarmoq texnologiyalaridan foydalanishga yunaltirish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun yangi DECT texnologiyasi tushunchasini tushunib olish maqsadli xisoblanadi.

Avvalombor DECT nima? Demak DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) texnologiyasi yevropa davlatlarida radioaloqaning keng tarqalgan shakli hisoblanib, ko'plab vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega. Shuningdek DECT texnologiyasi turli ko'rinishdagi tarmoqlar bilan aloqani ta'minlaydi. DECT tarmog'i masofasi cheklanmagan. Bunday tarmoqlar 100.00 gacha foydalanuvchilarni birlashtirishi mumkin. Yacheykalarining faoliyat doirasi bino ichida 50 m, tashqarida 300 m ni tashkil etadi. Ma'lumot uzatish tezligi 552 Kbitni tashkil etadi, kelajakda sekundiga 2 Mbit gacha erishish mumkin. Stansiyaning ruxsat etilgan quvvati 250 mVt ni tashkil etadi.

Hotin-qizlar bu texnologiyani o'zlashtirish chog'ida, texnologiyani kursatkichlarini bilishlari shart. Masalan, DECT texnologiyasi bo'yicha 6 nafargacha foydalanuvchilar to'siqda ishlovchi (Gateway), va asosiy tarmoqqa mos keluvchi hamkor asosiy stansiya orqali ulanadi. Buning uchun 2,45 GGs dan past chastota qo'llaniladi va shuning uchun DECT WLAN va Bluetooth texnologiyalari kabi boshqa texnologiyalar bilan bellashmaydi. Ko'p yacheykali tarmoq ichida asosiy stansiyaning almashishi boshqa yacheykaga avtomatik ravishda o'tilishi (Handover) orqali amalga oshiriladi. Tezkor mobillikka boshqa tarmoq (Roaming)ga kirish orqali erishiladi. Boshqa asosiy stansiya yoki boshqa asosiy tarmoqqa ulanish qo'lda amalga oshirilishi mumkin. Yo'naltiruvchi antenna yoki takrorlashlar (Repeater) yordamida

mobillikni rad etish bir necha kilometr masofalarni qamrab oladi. Ma'lumotlarni uzatish xususiyati bo'yicha DECT qurilmalari bo'yicha ajralib turadi va ITU hamda IETF standartlari bilan tavsiflanadi. Uzatish vaqtni dupleks taqsimlash (Time Division Duplex) usuli, vaqtni taqsimlash bo'yicha ko'plab kirish (Time Division Multiple Access) hamda chastotani taqsimlash bo'yicha ko'plab kirish (Frequency Division Multiple Access)ga asoslanadi. Yevropada DECT 1880 – 1900 MGS chastota diapazonida 10 kanal bo'yicha 1728 KGs kengligida ishlaydi. Shuningdek ETSI standartida 1900 – 1980 MGS, 2010 – 2025 MGs va 2400 – 2480 MGs diapazonlarda kengaygan yo'llar aniqlangan. DECT da modulyatsiya sifatida GFSK qo'llaniladi. Stabil aloqada 4 yoki 8 bosqichli modulyatsiya foydalanilgan. Uzatish jarayonida 10 millisekund uzunlikdagi, 416,7 mikrosekund bo'yicha 24 vaqtinchalik shlitsalar bo'yicha bo'lingan kadr foydalanilgan. Har bir shlitsa ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda qo'llanilishi mumkin. Shlitsalarni birlashtirilganda shuningdek, 23:1 birlikda ma'lumotlarni assimetrik uzatish mumkin. Shlitsa davrida 424 bit uzunlikdagi (Burst) paketi uzatiladi. Uzatilayotgan paket 32 bit (S maydon) uzunlikdagi sinxron maydon, ma'lumotlar maydoni 388 bit (D maydon) va kanal sifatini belgilash maydoni (Z maydon) dan iborat. Ma'lumotlar maydoni o'z o'rnida bosh qism 64 bit uzunlikdagi (A maydon), 320 bit uzunlikdagi foydalanuvchilar ma'lumotlari (B maydon) va kanal sifatini belgilovchi 4 bit uzunlikdagi maydon (X maydon)larga bo'linadi. Bu yerdan ma'lumotlarni ikkala yo'nalish bo'yicha sekundiga 32 k bit tezlikda standart uzatilishi ta'minlanadi.

368,1 mikrosekundda uzatiluvchi 424 bit uzunlikdagi normal paketdan (Basic Burst) tashqari, texnologiyada yana uch turli paketlardan foydalaniladi:

83,3 mikrosekundda uzatiluvchi va stansiya identifikatorini uzatish uchun qo'llaniluvchi 96 bit uzunlikdagi qisqa paket (Short Burst).

159,7 mikrosekundda uzatiluvchi 184 bit uzunlikdagi kichik hajmli paket (Low Capacity Burst). Bu paket aniq vaqt standart shlitsasining yarmini egallaydi. Shuning uchun shlitsa davrida ikki paket bir vaqtda uzatiladi. Foydalanuvchilar ma'lumotlari maydoni bu vaqtda 80 bitga qisqaradi. Shunga mos holda ma'lumotlarni uzatish tezligi 25 foizga qisqaradi.

784,7 mikrosekundda uzatiluvchi 904 bit uzunlikdagi katta hajmli paket (High Capacity Burst). Bunda V maydon 800 bitgacha kattalashadi, shuning uchun uzatish tezligi ikki yarim marotaba ortadi. Bunday paketlarni uzatish doimo sanoqli shlitsalardan boshlanadi. Chastota va vaqt shlitsasini tanlash doimo mobil qurilmalarda amalga oshiriladi. DECT texnologiyasida avtomatik tanlash va kanalni o'zlashtirish amalga oshiriladi. Buning uchun barcha qurilmalar har 30 sekundda yangilanuvchi olingan signallarni identifikatsiyalovchi ro'yxatni (Received Signal Strength Indication - RSSI) boshqaradi.

Agar yangi kanal talab etilsa, unda mobil qurilma yoki asosiy stansiya uni shu ro'yxat bo'yicha aniqlaydi.

Tarmoq hujjatlari Tarmoqda aloqa va ma'lumotlarni uzatish ma'lum mexanizmlar asosida amalga oshiriladi. Bunday mexanizmlar hujjatlar asosida amalga oshirilishi mumkin, ular tarmoq uzellari hamda jarayonlari orasida aloqani amalga oshirishda aniq qoidalarga tiyanadi. Hujjatlar sintaks, semantika va aloqani sinxronlashni boshqaradi. Bunday hujjatlar texnik va dasturiy ta'minot yoki ularning jamlamasi vositasida implementatsiyalanishi mumkin. Eng past darajada bunday hujjat doimo aloqaning texnik ta'minotini boshqaradi. Hujjatlarda yozilgan ma'lumotlar paketi ma'lumot almashishi uchun zaruriy axborotga ega. Bu axborot paketning boshida (Header) yoki oxirida (Trailer) qo'yilishi mumkin. Qoidaga ko'ra

bunday axborotlarga paketni uzatuvchi va qabul qiluvchi, paket tipi (aloqa o'rnatish va yakunlash uchun, toza ma'lumotlar), paket uzunligi va tekshiriluvchi summa kabilar kiradi. Hujjatlar qatoriga uzellar orasida aloqa o'rnatish va yakunlash uchun qayd etilgan sekvensiyalar ham kiradi. Bunday sekvensiyalar aloqa kanallari (Overhead) bo'yicha qo'shimcha trafikning ortishiga olib keladi. Shunga mos holda tarmoq kuchlanishi ham ortadi. Hujjatning aniq vazifalari quyidagilardan iborat:

Tarmoq uzellari orasida kommunikasiya aloqalarini o'rnatishning mustahkamligi;

Ma'lumotlar paketini ishonchli yetkazish va olinmagan maketlarni talab qilib oluvchiga qayta yetkazish;

Nazorat mexanizmlari orqali ma'lumotlarni xatosiz uzatishni ta'minlash;

Kelib tushayotgan paketlarning tartibiligi;

Ma'lumotlar uzatilishi xavfsizligini ta'minlash (ruxsat etilmagan kirishlardan himoyalash) va manipulyatsiyani bartaraf etish.

Bunday vazifalarni hal etilishidan kelib chiqib tarmoq hujjatlari turli belgilar orqali tavsiflanadi:

XULOSA

Zamonaviy holatda, xotin-qizlarni talabiga javob beradigan, AKT ni o'rgatish tarbiyalash bugungi kunning eng muhim talablaridan biridir. Komil insonlar deganda yuksak ongli, mustaqil fikrlay oladigan, chuqur bilimli, ma'rifatli, mustahkam ishonch-e'tiqodli, fikr-o'yi, xulosasini mantiq asosida qura oladigan, har bir qilayotgan ishi, aytadigan gapini aql, mantiq tarozisiga solib ko'ra oladigan insonlar tushuniladi. Bunday insonlarda tafakkur kuchli shakllangan bo'ladi..

AKT da tarmoq texnologiyalari fikrlashning to'g'ri amalga oshishini ta'minlab turadi.

Hotin-qizlarni zamonaviy tarmoqlardan foydalana olishlariga amal qilish to'g'ri, tushunarli, aniq, izchil, ziddiyatsiz, asoslangan fikr yuritishga imkon beradi.

Адабиётлар руйхати

1. Peter Jöcker: Computernetzwerke, LAN, WLAN, Internet. 3. Auflage. VDE VERLAG GMBH, Berlin und Offenbach 2004, ISBN 3-8007-2739-0.
2. Ralph Steyer: Server für WWW, E-Mail, FTP & Co. - Ein Workshop zum Aufbau und Einsatz von Internetdiensten - unter Windows und Linux. dpunkt Verlag, ISBN 3-89864-276-3
3. Reiko Kaps: WAN-Auffahrt – Mit dem IPv6-Netz online gehen. in: c't Heise, Hannover 2008,6. ISSN 0724-8679